

زانكویا دهوك
كۆلیژا پەروەردا بنیات
بەشێ زمانێ ئینگلیزی

شەكۆلینەك ل دەربارەى

بكارئینانا چیرۆك گوتنێ وەك ریباز و میتودەكا پراكتیكى ل قوتابخانی
سەرەتایی

بەرەشكرا قوتابییان

هوشەنگ فاروق صبرى

أحلام صالح محمد شریف

ب سەرپەرشتییا ماموستا

شەیما احمد حسن

وەرگێران ژ ئینگلیزی

هوشەنگ فاروق

2015

ناقھ پوك

- I بوختھيئ فھكولينئ.
- II پيشكيشه بؤ
- III دانپيدانا فھكولينئ
- 1-1 تپروانينھكا گشتي ل دمبارھي ميتود و رپكپن وانھگوتنئ و گوتنا وانھيئ ب رپيا چپروك گوتنئ
- 2 رپبازپن گوتنا وانھيا ئينگليزيئ وھك زماڻئ دوويھم:
- 2 رپبازا و مرگپرانا رپزماڻي The Grammar Translation Method
- 2 ميتودا ئيكسھر Direct Method
- 3 رپبازا زماڻي يا گوھلپوونئ The Audio-lingual Method (ALM)
- 3 رپبازا پيشنياركرنئ Suggestopedia
- 4 رپيا بي دھنگ The Silent Way
- 4 ميتودا فيركرنا زماڻي پھپوھندي ب ئيك كرنئ Communicative Language Teaching (CLT)
- 5 رپبازا سروشتي The Natural Approach
- 7 بھرسفدانا ب تھمامي فيزيكي پان جھستھي Total Physical Response (TPR)
- 7 1- ئارمانچپن وان ماموستايان چنھ پپن كو ميتودا TPR بكارديننئ؟
- 8 2- پؤڻ ماموستا جپيھ؟ پؤڻ فوتابي جپيھ؟
- 8 3- چاوا سھرمدمري ل گھل ھھستپن زاروكان دھپتھ كرن؟
- 8 4- ھھلسھنگاندن چاوا دھپتھ ئھنجامدان؟
- 8 5- چاوا ماموستا بھرسفا شاشپن فوتاببيان ددھت؟
- 9 1-2 تيوورپن ميتودا TPR :
- 10 شيوازيئ فھگپرانا چپروكان ل ناف پؤڻن فوتابخانھپپن سھرھتاي دا:
- 11 گھلھك تھكنيك و رپك پپن ھھين كو ماموستا دشپت بكاربينيئ د فھگپرانا چپروكان دا:
- 12 جوورھكئ دي يئ ھھي، كو خواندنھ د ناف پؤڻ دا
- 13 ئھو ئارپشھپپن كود بيت بھپنھ د رپ دا ل دھمئ فھگپرانا چپروكئ دا:
- 14 پؤختھ و ئھنجام
- 15 ژنڈمر

پۇختەيى فەكولىنى

گوتنا وانەيا زمانى ئنگلىزى، ب تايبەتى بۇ زاروكىن ل قوناغا سەرەتايى ل فوتابخانەيان پىدقايە يا پىر بىت ژ كەيفى، گرنگى، دووبارەبوونى، و تىگەھاندنى. ژ بۇ ئەنجامدانا فى ئەركى، پىدقايە رىكىن وانەگوتنى يىن گونجاي ھەبن بۇ گوتنا وانەيا زمانى ئنگلىزى بۇ وان زاروكان. ئىك ژ وان مېتودىن بەردەست مېتودا TPR ئانكو Total Physical Response، ئانكو رىكا ب بەرسفدان ب تەمامى جەستەيى. ئەف جوورە رىكا وانەگوتنى يا تايبەتە ب فىركنا زمانى ئنگلىزى فە، كو ژ لايى دوكتور جەيمس ئەشەر فە ل ساللا 1977 ھاتىيە دروستكرن. ئەف رىكە ھەول ددەت كو فوتابىيان بکەتە سەنتەر و سەرنجا وان بۇ وانەيى رابكىشيت و وان ھان بدە تكو گوھدارىيا وانەيى بکەن، و ھەروەسا بەرسفدان و رەنگانەفە ھەبىت بۇ وى زمانى كو پى ھاتىيە شروفەكرن و بۇ وان فەرمانىن كو ماموستا ددەت. رىبازا TPR يا وانەگوتنى دەيتە دانان ل سەر ھەماھەنگىيا د نافبەرا گوتار و لفىنان دا، وەك ھەولەك بۇ گەھاندنا زمانى بۇ قوتابى ب رىيا چالاکى و لفىنىن جەستەيى. ئەف مېتودە ھەول ددەت كو ھندەك شىان يان پىكەتەيىن زمانى بدەتە نياسىن ب رىيا لفىنان، كو ماموستا سى رولان دگىرپىت، كو پىكەھىن ژ وەرگرى فەرامانان، دابىنكەرى مودىلەكا وانەگوتنى، و زىرەفانەكى لفىنان، كو ب فان رىيان قوتابى وەك مودىلەكا فىركنى لى دەيىن و دبەنە بجەئىنەرپىن لفىنان، و ھەروەسا ھەست ب ئامادەبوونى دكەن، كو دەنگى خوۋە بگەھىنن. پەيىقن سەرەكى: گوتنا وانەيا زمانى ئنگلىزى، فوتابخانەيىن بنەرەت، TPR، جەيمس ئەشەر

پیشکشہ بو

ھەر کارهکی ئەم د ژيانا خوه دا ئەنجام بدهين، بى گومان مه پيدفى ب هندەك رېبهريى و پالپشتيى ههيه ژ لايى

كەسانين ژ مه مەزنتەر، ب تايبهتى ژ وان كەسيىن كو بو دلين مه نيزيك.

ل دەستپيكيى، ئەم سوپاسييا خودايى مەزن دكەين ژ بو كو ئەف هيز و شيانه داينه مه كو فى كارى ئەنجام بدهين.

ئەف كارە دياريه بو دايك و بابين مه يين گەلەك شرين و خوهشتفى، ئەو كەسيىن كو كاريگەرى، فيان، پالپشتى، و

دوعايين وان يين شەف و رۆژان بووينه هوكارين سەرکەفتنا فى كارى و فى شانازيى.

ههروهسا دياريه بو ماموستايين مه يين پيزدار و خەمخور د ئەركى خوه دا.

دياريه بو قەهرمان و نازايين مه پيشمەرگه يين قەهرمان، ئەو كەسيىن كو نها د سەنگەر يين بەرگريى دانە ژ خاكا

مه، و دياريه ژ بو گيانى پاك و بلندى وان شەهيد يين مه يين سەربەرز يين كو ژيان و گيانين خوه گورى كرين ژ بو

پاشەرۆژەكا گەش بو مللەت ي مه.

هوشەنگ فاروق

احلام صالح

دانپیدانا فهكولینى

شانازی، كهیفخوهشى و دهرفتهكا مهزنه ژ بو مه كو ئەم فهكولینهكى بكهین ل دهربارەى "بكارئینانا وانەگوتنى وهك رېباز و میتودهكا پراكتیکى ل قوتابخانەیین سهرهتایی". د ماوهی بهرههفكرنا فی فهكولینى دا، ئەم راسته راستى گهلهك پهتوك وئیسایتین جوودا بووین، كوب وونه هاریكار ژ بو فهدیتنا پیزانین و تیووړین گرنهگ.

ئەم ب ریزداری ئامازهی دكهین ب پشتهفانییا ماموستا و سهرپهرشتا مه یا گهلهك هیژا، ماموستا شهیما ئەحمەد حەسەن، كو ماموستا و رینیشاندەرەك، هاریكار، و پشتهفانهكا گهلهك ریزداره. ب هاریکارییا وئ مه ئەفكاره ب باشى ئەنجام دا. ئەم دخوازین كو سوپاسییهكا مهزن یا ماموستایا خوه یا ریزدار فیقیان میكایل بكهین ژ بو رهنج و ماندیوونا وئ ژ فیركرنا مه دا بو چاوانییا نفیسینا فهكولینان. ههروهسا گهلهك سوپاس بو ماموستا نهزار محمود. ههروهسا ئەم سوپاسییا هەمی وان كهسان دكهین یین كو د هاریكار بوون ل گهه مه د دیتنا ژیدەر و پیزانینان دا.

سوپاس

ئەحلام صالح

هوشهنگ فاروق

1-1 تیږوانینه‌ګا گشتی ل دمبرباری میتود و ږیکین وانه‌ګوتنی و ګوتنا وانه‌یی ب ږیا چیروک ګوتنی

به‌رییا چهن‌دین سالان و ل ماوه‌یی نافه‌ږاستا سائین 1880 و نافه‌ږاستا 1980 یان، ز مانئ فیږکرنئ ګه‌له‌ک پیش‌ګه‌فتییه. ګه‌له‌ک لیګه‌ږیان هاتنه ئه‌نجامدان و ب گشتی د ګوتنی (میتود، ږیکین وانه‌ګوتنی). ئه‌ف میتوده ب به‌رفره‌ی ګه‌له‌ک یا جوودایه ژ ږیکین به‌ری یین سیستمی ګوتنی د پولان دا و پشت به‌ستنئ دکه‌ت ب جه‌ماوه‌ری ڤه. د میژوووی دا نامازه دهیته بی دهیته کرن وه‌ک زنجیره‌یه‌کی. د ڤی ڤه‌ګولینئ دا ئه‌م دی هه‌ول دهین کو کونسپتا میتود بدهینه دیارکرن ب ږیا ګوتنا وانه‌یی ب بکارئینانا ګوتنا چیروکان ل ڤوتابخانه‌ییین سهره‌تایی. ئیدوارد ئه‌نتونی ل سالاً 1963 و هسا دایه دیارکرن کو میتود کونسپته‌که د ږیزبه‌ندییا دووی دا دهیت ل هه‌ږه‌می نامراژین ږیباژ و ته‌کنیکان دا. میتود ب شیوه‌یه‌کی گشتی دهیته پیناسه‌کرن وه‌ک پلانه‌کا سهرتاسه‌ری بو نشان‌دانئین زمانی ب شیوه‌یه‌کی سیستمه‌ماتیکی، کو پشت به‌ستنئ دکه‌ت ب وی ږیباژا فیږکرنئ یا کو دهیته هه‌لبزارتن. د ده‌می نها دا، ئه‌ف پیناسه‌یه هاتییه بکارئینان وه‌ک نامرازه‌کی هه‌ڤیشک د نافه‌را ماموستاییین زمانان دا. هه‌روه‌سا ږیچارد و ږوجه‌رز ل سالاً 1982، 1986 ږابوون ب دووباره داریژتتا کونسپتا ږیباژا ئه‌نتونی. وان هه‌ردوویان میتود شروفه‌کرن وه‌ک سیلوانه‌یه‌کا چه‌مکان بو ساخله‌ت و په‌یوه‌ندیین ئالوګور یین تیوور و بکارئینانی، (1982:154).

ب ږیا فی کارئ وان ئه‌نجام دای، وان دوو شیواژ ئینانه هه‌بوونئ ژ بو تیګه‌هشتنا تیګه‌هی میتودئ:

- 1- وان نامراژین پیویست یین دیزایینکرنا فیږکرننا زمانی دیارکرن، کو به‌رییا نها مابوونه ڤه‌شارتی و نه‌دیار.
- 2- وان و هسا دیارکرن کو ل دویمه‌یی دا ئه‌م دهستان ژ وان تیګه‌هشتان بینین یین کو ب شیواژین جوودا هاتینه پیناسه‌کرن و جووداکرن ل سهر بنه‌مایئ نافاکرنا ګه‌وه‌ری یا میتودولوجی. ئه‌ف چهنده هاته دیارکرن ب ږیا هاندانا مه کو هزر بکه‌ین د چه‌مکین ږیباژین وانه‌ګوتنی دا یین کو پالپشتییا زمانی مه دکه‌ن ژ بو دیزایینکرنا پروګرامین خواندنئ، یین کو دهینه دیارکرن ب هژماره‌کا ته‌کنیکین جوودا. ئه‌م دشین وان

میتودان بیینین ل دەمی کو ئەم ل جەمکان بگەهین، یین کو گەلەك د زەحمەت، گەلەك دووبارە پروگرامکری، و گەلەك کومشەکری. هەمی میتودین گوتنا وانەیین زمانان ئەرکان گەلەك ب ساناهی دکەن، کو ماموستا بکاربینن ل ناف پۆلی دا. (براون، 2001، پ. 14-15).

رێبازین گوتنا وانەیا ئینگلیزی وەك زمانی دوویەم:

The Grammar Translation Method رێبازا وەرگێرانا رێزمانی

ئەف رێبازە یا نوی نینە و گەلەك ناف هەنە. ل گەلەك ژ لای ماموستایین زمانی فە هاتیە بکارئینان بۆ ماوهی چەندین سالان. بەریا نا ناف و رێبازا کلاسیک بوو، چونکە هاتیە نیشانان د گوتنا وانەیین زمانی یین کلاسیک دا. ل دەمی کو لاتینی و یونانیان، ل وەلاتین وان ئەف رێبازە هاتیە بکارئینان ژ بۆ کیشانا سەرنا فتابییان بۆ خواندن و زانینا بهایی و ژەیا زمانین بیانی. (کاستین 1998). وەسا دەاتە هیفیکرن کو فیروونا رێزمانا زمانەکی دیاریکری بۆ فتابییان دی بیتە هوکاری و چەندی کو فتابی پتر د هاریکار بن ب بکارئینانا وی زمانی ل گەل زمانی خوە یی دایکی فە، و ئەف چەندە دی هاریکار بیت بۆ وان کو شیانی خوە یین نفیسین و ئاقتنی پیشبێخن ب ریا زمانی خوە یی دایکی. هەر وەسا فیروونا زمانەکی بیانی هاریکریا فتابییان دکە ت، کو پتر روشەنیر بین. (لارسن- فریمەن، پ. 11)

میتودا ئیکسەر Direct Method

ئەف میتودە دەیتە بکارئینان بۆ فتابییان ژ بۆ فیروونا زمانەکی بیانی. ئەف میتودە ژ یی نوی نینە. ئارمانجا سەرەکی یا وی فیکرنا زمانەکی بیانی یە، و چاوانیا هەف تیگەهشتنی یە. ئەف میتودە گەلەك نافدار بوویە. د فی میتودی دا وەرگێران ناھیتە بکارئینان وەك یاسایەکی سەرەکی. فی میتودی ئیکسەر نافی خوە وەرگرییە ژ وی چەندی کو زمانی دیاریکری ب شیوہیەکی ئیکسەر دەیتە شروفەکرن. (لارسن - فریمەن، پ. 23)

رېبازا زمانى يا گوھليبوونى (ALM) The Audio-lingual Method

ئەف رېبازە ستايەككى وانەگوتنى يە، كو دەيتە نيشاندان ژ بو فيركرنا زمانين بيانى. ژ بو خواندن و فيركرنى ئەف ميتوده يى گرنەگە. چونكە ل ماوهيى جەنگى جيهانى يى دوويى، ئەف ميتوده بەرەف پيش چوو و نافدار بوو. ئەف رېبازا فيركرنا زمانين بيانى وەكى ميتودى ئيكسەر بوو. فى ميتودى ژى قوتابى ئيكسەر فيرى پەيفين نوى يان رېزمانا زمانەكى ديارىكرى دكرن، و زمانى داىكى بكارنەدئينان. لى سەرەراى فى چەندى ژى نە وەكى ميتودا ئيكسەر، فى ميتودى گرنەگيەكا زوور نە ددا فيركرنا پەيفان، و بەرەفاژى فى چەندى، ماموستاى قوتابى فيردكرن كو رېزمانى بكاربينن. ل گورەى پەيفا "دەنگ"، رامان ژى ئەووە كو ئەف رېبازە سەرەدەريى دكەت ل گەل گوھليبوونى يان گوھدانى. وى پيويسىتى ب گوھان هەيە ژ بو گوھليبوونى. زمان ژى رامان ژى ئەووە كو زمانى پيويسىتى ب خواندنى و بكارئينانى هەيە دا كو فيرى وى ببين. (سميس 1970، پ. 29) The audio lingual method by Haval Harbi

(Sulaiman. English department. Evening class. 2014).

رېبازا پيشنارىكرنى Suggestopedia

ئەف ميتوده هاتىيە دروستكرن ژ لايى نوشدار و ماموستايى دەرۋونى جورجى لوزانوف فە. ئەف ميتوده ئاستەكى ھوير و كوير يى پيشنارىكرنا فيربوونى يە دەيتە ب دەستفە ئينان ژ زانستى Suggestology فە كو لازانوف دروست كربوو، وەك زانستەكى گريداى ب خواندنا سيستەمكرى يا كاريگەريين نە بەرئەقل يان نە ھوشمەندى. زوورترين ساخلەتپن فى ميتودى، ديكوركرن، كەل و پەلپن ناف مالپى، رېكخستنا پۇلى، بكارئينانا موزىكى، و رەفتارا بەرپسارىانە يا ماموستاى يە. (رېچارد و روجەرز، 2003، پ. 100)

رپيا بى دنگ The Silent Way

ئەفە زى ئىكە ژ وان میتودین فیئرکرنی، کو هاتییه رپکخستن ژ لایی کالیب کاتینگو فه. ئەف رپکە مەرەم ژى ئەوه، کو ماموستا چەند بشیت یی بى دنگ بیت د بولی فه، لی دقیت سەرنجا قوتابی رابکیشیت، کو ب هەر رپیا بیت زمانی بدهته کاری. فاکتەرین فی رپکی بکارئینانا زنجیرهیین خشتهیین رەنگانە یین دیوارین رەنگاورەنگ یین خشتهیان. هەندەك دەستك دەینە بکارئینان بو فیئرکرننا پەیفان یین رەنگ، ژمارە، هەفالنافان، و کاران). (رپچارد و روجهرز، 2003، پ.81).

میتودا فیئرکرننا زمانی پەپوهندی ب ئیک کرنی Communicative Language Teaching (CLT)

دەستپیکا فی میتودی دەیتە دیتن د ماوهیی گوهرینین کو دروست بووین د کەلتوری فیئرکرنی یی زمانی بەریتانی دا، ل دویمایهیین سالیین 1960 ان. هەتا وی دەمی فیئربوونا زمانی ب رپیا هەندەك رپبازین بەریتانی یین سەرەتایی بوون ژ بو وانەگوتنا زمانی ئنگلیزی ژ بو خەلکی بیانی. ئەف رپبازە دگوتنی فیئرکرننا زمانی یا ل گوری رەوشی، کو زمان فییری قوتابییان دکر ب بکارئینانا چوارچوڤهیین سەرەتایی ل ناف چالاکیین گریډای ب رەوشی فه. لی دەمی کو زمانی بهیستنی Audiolingualism ژ ئەمریکا هخاتی ل نافهراستا سالیین 1960 ان، زمانزانی بەریتانی کەفتنه د گومانى دا ل دەربارە رپبازا زمانی یا ل گورە رەوشی.

زمانزانی نافدار یی ئەمریکی نوام چومسکی د پەرتوکا خوہ یا ب نافى Syntactic Structures دا ل سالا 1957، تیورەکا زمانی یا رپکخستی دا دیارکرن. چومسکی وەسا دا دیارکرن، کو ئەف تیورین شیوهیین ستاندارد یین نە، نەشیاینە کوپ شت بەستنی بکەن ب ساخلەتین سەرەتایی یین داھینانا زمانی و تاکی یا رستەیین تاکەکەسى. و

زمانانین بهریتانی پهههندهکی دی یی سهرهتایی یی زمانی دانه دیارکرن، بهرییا نها ل نافا ریبازین فیربوونا زمانی دا نههاتبوو نماژهپیکرن ل وی دهمی، کو ناسویا کارا و پهیوهندیارا زمانی بوو. وان وهسا ب گرنگ زانی، کو پیدقییه گرنگی بدنه ل سهر فیکرنا زمانی ب رپیا شیانیان دان و ستاندنی ل شوینا فیربوونا شیوهییتن دیاریکری. نهو زانیانین کو پالپشتین فی بوجوونا زمانی بوون، یین وهکی کرسیتوفهر کاندلین و هیئری ویدوسن بوون، کو گرنگی ددا ب کارین زمانانین بهریتانی یین چالاک، وهکی جون فریس، م.ئا. ک. هالیدهی. و ههروهسا زمانانین کومهلاپهتی یین کرداری یین نهمریکی، وهکی دیل هایمس، جون گهمپریس، و ویلیهم لافو. ههروهسا کارین فهلسهفی یین وهکی جون نوستن و جون سیرل.

ناراستهیهکی دی یی ریبازین جوودا یین فیربوونا زمانی بیانی ههنه، کو ژ گوهرینا د کهتواری پهروردهیی ل نهوورپا دا هاتینه. دهمی کو گهلهک وهلاتین نهوورپوی سهربهخویی یا خوه بدهستهئینانین، پیویستی ب وی چندی ههبوو، کو کهسانین پیگههشتی فیری زمانین بازارپ ههفیشک یی نهوورپوی بن. نیکهتیا نهوورپوی، کو ریکخراوهکا ههریمی یه بو کهلتور و ههماههنگیین پهروردهیی، رابوو ب شیکارکرن فی ناریشهیی. لهوما نهنجومهنی نهوورپوی گرنگی دا ب زووری گرنگی یا خوه دا ل سهر فی لایهنی. نهف چهنده بوو نهگهری دروستبوونا کونفهرانسین نافنهتهوی ل دهربارهی فیکرنا زمانی. وان چهندين پهرتوک ل دهربارهی فیکرنا زمانی بهلاقرن. و فی چندی رولهکی گهلهک مهزن ههبوو د دروستکرن کونفهدهراسیونا نافنهتهوی یا زمانین چالاک و کارپیکری. پیشههبرنا ریبازین پیگهور یین فیکرنا زمانی نارمانجا وان یا سهرهکی بوو. (ریچارد و روجهرز، 2003، پ. 153).

ریبازا سروشتی The Natural Approach

گهلهک نماژه ب پروسهیا فیربوونا زمانین دوویهم هاتینه کرن، کو بو گهلهک سالان دان و ستانین گهرم ل دهربارهی هاتینه کرن. (کراشین 1982-1997). بهشی سهرهکی یی بوجوونین کراشین ییم تیووری نهو بوو، کو ل سهر شیوهی ریبازا سروشتی هاتییه نیشاندان، کو ژ لایئ نیك ژ ههفالین وی فه ترپییسی تیریل هاتییه پیشیختن. وان ههردوویان وهسا هزر دکر، کو بخوهفه گرتنا تیچووین بهرههمنیان د بیت د مقای زاروکان دا بیت کو فیری

زمانی ناخفتنی بڼ، کو قوتابیی زاروک پیویسته ههست ب نارامییهکا زوور بکهن د پۆلی دا، ئەو قوتابییه پیدقییه هه می رپبازین دانوستاندنی و په یوه ندیکنی بۆ بهینه بهر هه فکرن، هه لبهت رپبازا سروشتی پیدقی ب بجهئینانا ئەرکین رپبازا Total Physical Response ههیه ل ناف ئاستین سهرهکی یین فیربوونا زمانی، ههروهسا په یقین کو تیگه هشتنا وان ب ساناهی یین گرنگن کو بهینه بکارئینان ژ بۆ وهگرتنا زمانهکی. ئەم دشین هندهک نارمانجین مهودا دریز ل ناف فیربوونا زمانی دا ببینین. زمانی دووی دشیت بهیته فیکرکن ب کهیس و شیوازی جودا، وهکی په یوه ندییا زارهکی یان یا نفیسکی. د قی رپبازی دا و ل گورهی کراشین و تیپیل، فیرخواز د سی ئاستان دا دهر باز دبن:

ئیکه م: دووباره بهر هه مئینانا ئاستی، کو پیکدهیت ژ پیشه برنا شیاین گوهداریکنی.

دوویه م: ئاستی بهر هه مئینانا سهرهکی، کو ب رپیا شاشین قوتابییان دیار دبیت ل نافا پروسه یا فیربوونا زمانی. ماموستا پیدقی ناکهت کو شاشین وان راسته بکهت، چونکه ل فی ئاستی گرنگی پتر یا ل سهر رامانی و نهک شیواز و راسته کنی. ئەف چهنده دشیت بهیته نهجمانان ل ده می کو شاشی دبیته ئەگه ری گوهرینا رامانی ب ته مامی.

سییه م: ئاستی دویمه یی پیک دهیت ژ بهر فره کرنا بهر هه مئینانی، کو پیک دهیت ژ یاریین نالۆز، رولگیران، زارفه کرن، و دیالوگین د گروپین بچویک دا و بهر فره تر دبن. نارمانجا سهرهکی یا فی ئاستی نهوه، کو شیاین ناخفتنی پیشه دبته. سهره رای فی چهندی، ماموستا یین گرنگن ژ بۆ راسته کرنه کا بهر فره یا شاشیان. (برهون، 2001، پ. 31).

به‌سڤدانا ب ته‌مامی فیزیکی یان جه‌سته‌یی Total Physical Response (TPR)

ئه‌ف رېبازا فيرکرنی هاتییبه دروستکرن ل دور ناخفتن و لښنان، هه‌ول ددهت کو زمانی فیری قوتابییان بکته ب رپیا چالاکیین جه‌سته‌یی. ئه‌ف رېبازه هاتییبه به‌ره‌مئینان ژ لایئ جه‌یمس ئه‌شهر ل سالاً 1977. ل ده‌می نها دا ئه‌ف رېبازه گه‌له‌ک یا به‌ربه‌لافه د ناف ماموستاییین زما ی دا. گه‌له‌ک تیببینی و بوچوون ژ ی ل سهر هاتینه گوتن. د زمانی زاروکان دا، ئه‌شهری ل سالاً 1977 وه‌سا دا دیارکرن کو فیربوونا زاروکی بو زمانی خوه یئ ئیکه‌م، بو وان دبیته وان‌ه‌یین گه‌له‌ک مه‌زن، به‌رییا کو ئه‌و ب ناخفتن، گوهداریکرن وان یا مل ب ملئ به‌رسفئین وان یین جه‌سته‌یی فه، یین وه‌کی: (گه‌هشتن، کیشان، لښین، دیتن، و هتد). ئه‌ف رېبازا TPR شیوازی نه‌چاریئ ژ ی بکارئینایه، ههر چاوابیت ب ئاستین پتر پروفیشیونال. فه‌رمانین وئ رپیه‌کا ب ساناهی نه ژ بو هاندانا فیرخوازان ژ بو لښین ل دهر‌دووران و ژ بو بیهنف‌ره‌ه‌بوونی: (ده‌ری بگره، بروینه). به‌سڤدانا ب ده‌فی یا گرنگ نینه ل فیری. ئه‌ف رېبازه پتر یا کاریگره ل ئاستین ده‌ستپیک یین پروفیشیونال‌بوونا زمانی.

ل وان پو‌لین کو فی میتودی بکار‌دئینن، ل ده‌می قوتابی ب سهر ترسا خوه یا ناخفتنی دا زال دبن، دانوستاندن ب زمانی دی و په‌یوه‌ندی و چالاکی ب ساناهیتر و باشتر دبن د پو‌لئ دا. ئه‌ف میتوده ل ده‌می کو چالاکیین خواندن و نفیسینی بکار‌دئینیت، قوتابی ده‌ینه سنووردارکرن د وان چالاکیین زاره‌کی دا ل نافا پو‌لئ دا. (بره‌ون، 2001، پ. 29-30). ل دویماهیئ ژ بو باشترکرن تیگه‌هشتنا مه ژ بو فی میتودی، هنده‌ک پرسیار ده‌ینه پیش‌به‌ری مه:

1- نارمانجین وان ماموستایان چنه یین کو میتودا TPR بکار‌دئینن؟

ئه‌و ماموستاییین کو فی میتودی بکار‌دئینن، باوهری ب وئ چه‌ندی هه‌یه، کو گه‌له‌ک یا گرنگه قوتابی که‌یفی ببه‌ن ب نه‌زموونا خوه یا فیربوونا ناخفتنی ب زمانه‌کی دی یئ بیانی، و هه‌روه‌سا بو کیمکرن ستریس و ترسی ل نیک قوتابییان.

2- رۆل ماموستای چیه؟ رۆل قوتابی چیه؟

ماموستا وهك دهرهینهری یه بۆ هه می رهفترین قوتابی. قوتابی ژى وهكى زارفهكه رین لقینین جهستهی یین

ماموستای نه.

3- چاوا سهردهری ل گهل ههستین زاروکان دهیته کرن؟

ژ نهگه رین سهردهکی یین پیشکهفتنا فی میتودی نهوه، کو نهف میتوده دبیته هوکارئ کیمکرنا ستریس و ترسا قوتابییان. ههروهسا دبیته هوکارئ رئ پیدان ب قوتابی کو ب ئاخفن ل وی دهمی کو نهو یین بهرههف، چونکه سهپاندنا گفاشتنان ل سهر قوتابی دئ بیته نهگه رئ ترس و دلهراوکی ل نیک قوتابی. ههروهسا ل دهمی کو قوتابی دهست ب ئاخفتنی دکهت، نابیت گفاشتن ل بهینه کرن کو دفتت ب تهمامی ب دروستی ب ئاخفن. ههروهسا ریهکا دی ژ بۆ بیهنفرههکرنا قوتابی نهوه، کو فیربوونا زمانی ب کهیف بیخن، چ ب ریا بکارئینانا فهزمانین سهیر یان ب ریا دیمه نین ب کهنی. ل دویماهی، یا گرنگه کو نابیت کو گهلهک زیده نموونه بهینه دان.

4- ههلسهنگاندن چاوا دهیته نهجامدان؟

ماموستا ئیکسه ر د زانیت، کو ئایا قوتابی تی دگهن یا نه، ب ریا تیبینی کرنا لقینین قوتابییان. ههلسهنگاندنا فهرمی دهیته بجهئینان ب ساناهی ب ریا فهزمانین قوتابییان یین تاکه کهسی، ژ بۆ نهجامدانان زنجیرهیهکا لقینان. و ههروهسا قوتابی پتر پیشفه دجن، ئهرکی وان یی ل دویف دیمه نان دبیت بیهته بنیاتئ ههلسهنگاندنا وان.

5- چاوا ماموستا بهرسفا شاشین قوتابییان ددهت؟

ههلبهت ل دهمی کو ل دهستپکی قوتابی د ئاخفن، نهو شاشیان دکهن. ماموستا پیدقییه یی ل گهل وان هیمن و ئارام بیت، و ههروهسا بتنی شاشین سهردهکی راستفه بکهت. (لارسن- فریمهن، 2003، پ. 113، 114، و 115)

1-2 تیورین میتودا TPR:

1- تیوورا فلادیمیر پرہپ (پرہپ 1928)، ئەف تیوورہ دبیژیت، کو چپروک و ب تایبہتی سەرہاتیان سی ئاست ههنه، کو، مالهکا ئارام، ژیکهه بوونا مالی، هندهک جارانی ژێ لایئ کسهکی نهباش فه دهیته نهجامدان، و ههروهسا خودانی وی مالا کو ژیکهه بووی ههول ددهت، کو ل دویف وی کسهی نهباش بجیت دا کو وی ژ ناف ببهت و دووباره مالا خوه ئافا بکهت.

2- تیوورا جوزیف کهمپیل (کهمپیل 1949)، ئەف تیوورہ دبیژیت، کو چپروک و ت تایبہتی چپروک و ئەفسانهیین فههرمانان، سی ئاست ههنه، کو جفاکی کو قههرمان ل ناف دا دژیت یی بیزارکه و بی رامانه، و پاشان قههرمانی چپروکی ل پهی گهشتهکا دریز دجیت ژ بو ب دهستفه ئینانا تشتهکی پیروز، و فهدگه رپتهفه بو ناف جفاکی خوه و وی جفاکی چاکساز دکهت.

3- تیوورا کارل یهنگ یا تیکهه لکرنا دهروونی، ههروهسا نافی وی کرییه (ئههجامدانا ئهرکان ب تاکهکسهی)، و دبیژیت کو چپروکان دوو ئاست ههنه، کو ئامرازین وان یین تیکهه لن، یان ئامرازین وان د جوودانه.

4- ژ سائین 1920 ان تا 1950 ان، کو چهرخ زپین یی دراما یا رۆژئافی یا مودرن بوو، شانوب نایابی د هاتنه دروستکرن، و ئەف شیوازی باش یی شانویان د هاته چهسپاندن ل سهر ههمی شیوازین دی یین چپروک گوتنی، وهکی رومان و تیکستین فیلمان زی. ئەف تیوورہ وهسا دیاردکهت کو چپروک ل گهل ململانی یان پيشفه چوویه، وهکی، پيشهکی، دیاربوونا ململانی، کيشه، و چارهسهری.

5- ئەرپستو، فهيله سوفی یونانی یی کهفن، و رهخنهگری کارین ئەدهبی و درامای ژی بوو، وی ئەف چهنده ب تیوورا "کهسارسیس"، ئانکو پاککرنا ناخی مه ب رپیا هونهری دا دیارکرن.

ئەف چهنده هاته بجهئینان بتنی ل سهر جووردهکی ژ جوورپین درامای، کو دبیژنی "تراجیدیا"، کو قههرمانی چپروکی یی هاتییه ئیشاندن ب شاشیهکا وی بخوه. ل گوردهی تیوورا کهسارسیس، جهماوهر ههست ب ترسی دکهت، و ل دویماهیئ ئەو ئازاد دبن و بیهنا وان فرهه دبیت، ل زانینا کسهی کو بوویه ئەگهر.

شیوازی فەگیا نا چا وکان ل نا ف پۆلین قوتابخانەیی سەرەتایی دا:

میتوودا فەگیا نا چا وکان یا TPR، نا کو بەرسقانا ب تەمامی یا جەستەیی وانەیی خوە دابەش دکەت بۆ پینچ

پینگانا، هەر ئیک ژ وان وەسا ل فیرخواری دکەت، کو پتر ب هەفرکی و ب راما نارانجین وانەیا خوە بزانی.

ل دەستپیک پینگانا ئیکەم، میتوودا TPR دەیتە گوتن ژ لای ماموستایان فە ب ریا پیشکیشکرنا هەمان پەیفان ب

شیوەیهکی رۆزانه. پاشان دەمی کو قوتابیان ئەف پەیفە وەرگرتن ل گەل لقیین وان و تیگەهشتنا وان پەیفان ب ریا

لقیین جەستەیی، بکارئینان، وینە، و پەیفین ب ساناھی. پستی فی چەندی لایەنی پراکتیکی یی TPR دەستپیکەت

ل گەل هەندەک فەرمانان بۆ قوتابییان کو ل دەمی ماموستا وی چا وکی دبیزیت، قوتابی وی سیناریوی زارفەبکەن.

پینگانا دوویەم، دەمی کو قوتابی فیری فان پەیفان دبن ب ریا بجەئینانا TPR و سیناریویان، پاشان پۆل دەیتە

دابەشکرن بۆ قوتابیین جوت جوتە ب یەکسانی ژ بۆ بکارئینانا وان پەیفین هاتینە وەرگرتن، قوتابیەک ژ گرۆپی

جوت دی پەیفی خوینیت و یی دی دی ب نیشانا جەستەیی وی پەیفی دەتە دیارکرن. پاشان دی رۆلین خو لیک

گوهرن. پاشان دی قوتابیەک نیشانا وی پەیفی ب جەستەیی فە دبیزیت و دی یی دی بەرسقا وی دبیزیت. پینگانا سی،

دی ماموستا وینەیهکی ژ تیکستەکی نیشان دەت، و پاشان دی ماموستا چا وکەکا کورت یا گریدای ب وی وینەیی فە ب

پەیفین گریدای ب وی فە بۆ قوتابییان دبیزیت.

دەمی کو چا وکی دەیتە گوتن بۆ قوتابییان، ل دویدا ئەو دی بۆ هەفالیین خوە فەگیا. قوتابی دی چا وکی

بیزن ب ریا ژ بەرکرنی یان وان وینە و پەیفین کو هاتینە نقیسین ل سەر تەختەیی وەک هاندر. پاشان پۆل دی

کومبیتەفە، و دی هەندەک قوتابیین دی بنە خوەبەخش دا کو دووبارە چا وکی دبیزنەفە بۆ هەندەک قوتابیین دی، دا کو

پاشی ئەو زی هەمان تشت بکەن. هەر وەسا ماموستا دشی تکو هاریکارییا پۆل بکەت، ب ریا گوهرینا هەندەک هویراتییان

ل دەربارەیی کاراکتەر و روویدانین چا وکین، دا کو پیداجوونەکا نوی دروست بکەت ژ تیکستا چا وکی یا رەسەن.

پېنگاڤا پېنجه، چىرۆكىن بچويكن، كو ماموستا بهرهه ف دكهت بو قوتاببيان دا كو نهو وئ دووباره فهگيرن، بخوينن، و چىرۆكهكا دريژتر بنفيسنهفه، دا كو بشيت پهيف و رامانان ژ چىرۆكىن بچويك وهر بگريت. پشتى كو ههمى گرؤپى چىرۆكىن بچويك هاته ژ بهركرن و تيگههشتن ژ لايى قوتاببيان، پاشان دئ ماموستا پېنگاڤا سى دووبارهكهتهفه، دكو چىرۆكهكا دريژتر نيشاندهت. دهمى كو نهف چىرۆكه هاته پيشكىشكرن و بكارئينان. قوتابى دئ شين كو ب فى رپكا هاتيه بكارئينان يا وهكى يا چىرۆكىن بچويك، دئ شين ب شيانين خوه يين زمانى، نهو بخوه چىرۆكىن دريژتر دروستكهن ب روويدان و كهركتهر فه. پېنگاڤا دويماهيى دئ ماموستا رابيت دهرهفتهى دته قوتابى ژ بو كو شيانين خوه يين داهينهراڤه بكاربينن د نفيسين، دارپشتن، پيشكىشكرن، و پارقهكرنا چىرۆكىن خوه بخوه. گهلهك چالاكيين دى ژى دشين بهينه بكارئينان، وهكى: دراما، نفيسينا داهينهراڤه، دروستكرنا ناميكههين خواندنئ، پيشپرئى، و كارين گرؤپ و جووت و گهلهكين دى. (رپى و سيلئ، پ. 24-25).

گهلهك تهكنيك و رپك يين ههين كو ماموستا دشيت بكاربينيت د فهگيرانا چىرۆكان دا:

ل گورهى جهيمس ج. ئهشهر، ئيك ژ وان رپييين كو ژ بو فهگيرانا چىرۆكان د پؤلى فه دهيتته بكارئينان، نهوه كو ل دهمى گوتنا چىرۆكى دا رستهييين وئ بهينه دووبارهكرن. ماموستا دئ چىرۆكهكى ههلبزيريت، پاشان دئ چىرۆكى فهگيريت ب رپيا بكارئينانا بويكهلين بچويك يان هندهك هويين دى يين چىرۆك گوتنى، وهكى وينههين كهركتهران و ئامرازين دى يين جوودا، كو دنبه هاريكار سهرنجا قوتابى رابكيشن. ماموستا دهمى كو چىرۆكى فهدگيريت، دئ پهيفهكا ب زهمهت د ناف دا بيژيت، ب رپيا بكارئينانا بويكهلين بچويك يان هويين گوتنا چىرۆكان. پاشان دئ ماموستا گازى خوهبهخشان كهن دا كو وان هويين چىرۆك گوتنى وهر بگرن، و ب رپييين خوه چىرۆكى ببينن. پاشان ل دهمى كو زارؤك چىرۆكى ههميى دزانن، دئ ماموستا هويين چىرۆك گوتنى دروست كهت و بو وان ههمييان كوپى كهت. پاشان دئ ماموستا يى هشيار بيت د چاوانيا پيشكىشكرن، خواندن، يان گوتنا چىرۆكى دا ب شيوهيهكى گهلهك باش، دكو

هەمى لى تىبگەھن. ھەروەسا د ھەمان دەم دا ماموستا دى ھندەك زارۆكان ھەلبىزىرەت دا كو بىنە چىرۆك فەگىرپىن مېھشان و ھەمى پارچەيىن چىرۆكى دەتە وان، ل وى دەمى كو يىن دى كارىن خوە ئەنجام دەن. (دەيقد نونان، 2005)

جوورەكى دى يى ھەي، كو خواندەنە د ناف پۆلى دا

ئەف جوورە يى بەربەلاقە د بجهئىنانا ميتودا TPR دا. ماموستا گەلەك جارەن وانەيا خواندەن دەستپىدكەت، ب رپيا خواندەن چىرۆكەكى يان پارچەيەكا چىرۆكەكى، و پاشان ماموستا دى داخووزى ژ قوتابىيان كەت، كو وان رستەيان وەرگىرەنە ل سەر زمانى خوە يى دايكى. ماموستا دى ھارىكارىيا قوتابىيان كەت د وەرگىرانا ھندەك پەيقين ب زەحمەت دا. ئەف وەرگىرەنە دى ھىتە ئەنجامدان ژ لايى قوتابىيان فە يان ھندەك قوتابىيان فە ژى. ئەف چەندە دى بيتە ھارىكار بۆ قوتابىيان كو ب تەمامى و ب ھويىرى د پامانى دا بگەھن. پاشان ھەمى پۆل دى گەنگەشەيا وى پارچەيا خواندەن كەن ب زمانى دوويەم يى كو دى ھيىرى وى بن. ب رپيا فى دانوستاندەن، قوتابى دى ب تەمامى د پامانا چىرۆكى گەھم، و پاشان دى ماموستا رپكەكا تەكنىكا شروفەكرنا رپزمانا د وى پارچە خواندەن دا بكارئىنيت، و دى ب شيوەيەكى پۆختە شروفەكەت. پاشان دى ماموستا پرسيارا قوتابىيان كەت ل دەربارەى پارچا خواندەن بخوہ. ھەروەسا ل دەربارەى قوتابى و ژيانا وان ژى.

http://en.wikipedia.org/wiki/TPR_Storytelling#Class_reading

ئەو ئارىشەيپن كود بيت بهينه د رې دا ل دەمى فەگىرانا چىرۆكى دا:

ئارىشە و ئاستەنگىن چىرۆك گوتنى پىكدهين ژ چاوانىيا فەگىرانا وى و كا چاوان دەيتە بكارئىنان. ھەروەسا گوھدېرېن وى چىرۆكى كى نە، و ئەرى گەلو ئەو ھەمى د وى چىرۆكى دگەن يان نە، يان ئەرى ئەو چىرۆكە يا ب ساناھىيە يان نە. پەھەندىن فەگىرانا چىرۆكى يىن كەلتورى، جفاكى، و بكارئىنانا وى. و ھەروەسا ھىزا وى يا پەوشتى و سياسى گەلەك يا ئالۆزە و يا گرېدايە ب دەنگ، نفيسين، وەرگىرانا، رامان، لفين، و گەلەك تىشتىن دى فە. (ج. كافلن، 2000). ھەروەسا قوتابىين كو د ميتوودا TPR نەگەن، ئەو ميتوودا كو پارچەيەكە ژ فەگىرانا چىرۆكى، دبىت بهينه بەرامبەرى گەلەك ئاستەنگىيان، و دبىت ببىتە خالەكا سەرەكى ل دەربارەى ماموستاى، ئەگەر ئەو يى بەرھەف نەبىت ژ بۇ سەرەدەرىكى ل گەل. قوتابى پتر ژ كو پىكرن و زارفەگرنى ھەز دكەن، و ھەروەسا قوتابى د گرۆپان دا كەيفخوشتەرن و نەچار نىنن كو ئىك قوتابى بتنى پۆلى ھەمىي ب رېقە ببەت. ئەف رېكە بتنى يا گونجاي يە بۇ قوتابىين ل ئاستى سەرەتايى يان ل ئاستىن دەستپىكى. لەوما پىويستە ئەم زمانى خوە ل گەل تەمەن و ئاستى وان قوتابىيان بگونجىين، بۇ نموونە ل دەمى كو ئەم رامانا پەيفەكا گونجاي دبىژين و پەيفىن ھەفرامانىن وان دبىژين، پىدفيە يىن سادە و ب ساناھى بن، و ميتوودا TPR بۇ فى چەندى يا گونجاي يە. ئەف ميتوودە يا گرنگە ژ بۇ گوھرىنا داينامىكى و ئاستىن وانەيى، كو بهيتە بكارئىنان بۇ پىكفەگرېدانى ب ميتوود و شىواز و تەكنىكىن دى فە. لەوما پىدفيە بهيتە تىكھەلكرن ل گەل ميتوودىن دى ژى، ژ بۇ كو قوتابى ھەست ب وەستىانى نەكەن ل دەمى فىربوونا زمانى دا.

سەرەپاي فى چەندى، بكارئىنانا وى د پۆلى دا دبىت كو شاشيىن خوە ژى ھەبن، و ئىك ژ فان ئارىشەيان ژى ل دەمى كو ئەو پەيف، رامان، يان دەربىنا كو دەيتە گوتن يا ھەستكرنى بيت (Abstract)، وەك چارەسەرىيەك بۇ فى چەندى ماموستا دىت وى پەيفى ل سەر كارتان بنفيسيت ل گەل وىنەيەكى ئەگەر دەرفەت ھەبىت. (سىتى، 2005).

پۇختە و ئەنجام

گوتنا وانەيا ئنگلىزى گەلەك يا گرنگە ژ بۇ زارپۇكان، ب تايبەتى ژ بۇ قوتابىيىن قوناغا سەرەتايى. ژ بۇ كو ئەف پروسەيە خودان مفايەكى زوور بيت، يا هاريكار بيت، يا جھى كەيفخوھشىي بيت، و يا گرنگ بيت، پيدفييه ل سەر مه، كو ئەم ھندەك رپباز و ميتوودين وانەگوتنى يين سەرەكى بكاربينين. ھەلبەت ميتوودەكا گەلەك باش يا ھەي كو دييژنى TPR يان Total Physical Response، ئانكو ميتوودا ب تەمامى فيزيكى يان جەستەيى. كو ھاتىيە دروستكرن ژ بۇ دروستكرنا ھەماھەنگيى د نافبەرا لقين و ئاخفتنى دا، و گەلەك باش ھاتىيە پيشقەبرن و دامەزراندىن ژ لايى جەيمس ئەشەر فە ل سالاً 1977. ئەف ميتوودە دىيىت يى هاريكار بيت بۇ زارپۇكان كو فيرى ئاخفتن، و نقيسنى ببن و ھەروەسا دانوستاندنى بكنە ب زمانەكى دى ب باشترين شيواز.

ميتوودا TPR پيكدھيىت ژ فەگيرانا چيرپۇكى ژى، كو رپيەكا گەلەك يا گرنگە ژ بۇ زارپۇكى كو فيرببيت د پۇلى دا. بكارئىنانا رپكا فەگيرانا چيرپۇكى ميتوودەكا فيركرنى يە ژ بۇ فيربوونا زمانەكى نوى، دىى تكو هاريكار و رپخوھشكەر بيت بۇ زارپۇكان كو ھەزمارەكا مەزن يا پەيف و رامانان بزائن يين زمانەكى نوى. ھەروەسا ھاندانا قوتابىيان دكە تكو فيرى پەيف و رامانين نوپتر ببن و رپژانە د پۇلى فە بكاربينين ل چوارچوقفەيى چالاكيين جوودا دا.

ھەروەسا زارپۇك دىيىت وان چيرپۇكان زارفە ژى بكتە و ب رپۇلى ئەكتەريى ژى راببيت، و ئەف فەگيرانا چيرپۇكان دىيىت وان ھان بەت ژ بۇ ھەژيكرنا كاركرنا ب كوم ل گەل ھەقالين خوھ وەك تيم.

- 1- Bahasa D. S., Tahun 33, No. 2, (2005, August). Teaching children using a TPR method. Hundoyo Puji Widodo. University of Adelaide, South Australia.
- 2- Brown, H. D. (2000). An approach to language pedagogy. *In Teaching by principles*. p. 29-30, 31, 14-15. San Francisco, California.
- 3- Christopher J. C. (2000, December, 4th). The problems of storytelling: Forgotten voices of the Holocaust, volume 1, No. 3. In *Forum: Qualitative social research (FQS)*.
- 4- Davies, A. (2007), *Storytelling in the classroom* Freeman, D. L. (2000). *Techniques and principles in teaching language*, pp.113, 114, 115, 23, 11. New York: Oxford University.
- 5- Miller, E. (2011, January), *Theories of story and storytelling*
- 6- Nunan, D. (2005), *Practical English language teaching*. New York. Richards, J. C. T. S. Rodgers, (2003), *Approaches and methods in language teaching*. P. 81, 153,100. United Kingdom, Cambridge University press.
- 7- Ray & Seely C. (1998) *Fluency through TPR storytelling: achieving real language acquisition in school*, p.24,25
- 8- Smith (1970): p. 29) in Sulaiman, H. H. (2014) *The audio -lingual method*. English department, evening class.
- 9- (http://en.wikipedia.org/wiki/TPR_Storytelling#Class_reading)

